

Aplicação de Computação em Nuvem e Borda para Desenvolvimento de Aplicações *Web* voltadas à Digitalização de Processos Industriais

Wedlon Claudio da Silva, Italo Douglas Costa Bandeira, Safya Araújo de Lima de Sá Antunes
Lucas Florentino Gonçalves dos Santos, Bruno Cesar Rodrigues Brasil e Gustavo Oliveira Cavalcanti.

Resumo— Este artigo apresenta uma arquitetura híbrida de computação em nuvem e borda aplicada ao desenvolvimento ágil de aplicações *web*, visando a digitalização resiliente de processos em ambientes com conectividade instável. O trabalho aborda o desenvolvimento de dois sistemas reais: um para gestão de ordens de serviço e outro para consulta técnica de baterias. Utilizando *ReactJS* no *front-end* e a plataforma *Firebase*, a solução explora recursos como *Firestore* para sincronização em tempo real e persistência de dados na borda em modo *offline*, *Firebase Storage* para armazenamento seguro e *Firebase Auth* para controle de acesso. Acelerado pelo uso de assistentes de Inteligência Artificial (IA), o desenvolvimento validou um modelo que garante a continuidade operacional mesmo sem conexão à internet. Os resultados demonstram melhorias nos indicadores de produtividade e *Overall Equipment Effectiveness* (OEE), destacando o potencial da computação híbrida para transformar processos industriais.

Palavras-Chaves— Computação em Nuvem, Computação de Borda, Arquitetura Híbrida, *Firebase*, Digitalização de Processos, Operação *Offline*, Aplicações *Web*.

I. INTRODUÇÃO

A transformação digital no setor industrial demanda soluções escaláveis, resilientes e acessíveis, principalmente em regiões com infraestrutura de rede limitada. Neste contexto, a computação em nuvem, quando combinada com a computação de borda, torna-se uma alternativa estratégica para garantir a continuidade operacional de aplicações críticas mesmo sem conectividade constante [1], [3].

Em ambientes industriais e de serviços de campo, a dependência exclusiva da conectividade com a nuvem apresenta um desafio significativo, visto que áreas do chão de fábrica ou instalações de clientes podem ter cobertura de rede instável ou inexistente.

Para superar essa barreira e garantir a continuidade operacional, arquiteturas que combinam o poder da nuvem com a resiliência da computação de borda (*edge computing*) se tornam essenciais. Para pequenas e médias empresas (PMEs), essa tecnologia permite superar barreiras históricas relacionadas a infraestrutura limitada e à dependência de processos manuais [2], [4].

Para estas empresas, a adoção da nuvem representa não apenas um ganho de escalabilidade, mas uma vantagem econômica direta. A utilização de um modelo PaaS (*Platform as a Service*), como o *Firebase*, elimina os custos de capital (CAPEX) com hardware e manutenção, substituindo-os por custos operacionais (OPEX) previsíveis. Adicionalmente, a infraestrutura *serverless* acelera o ciclo de desenvolvimento

Wedlon Claudio da Silva, Italo Douglas Costa Bandeira, Safya Araújo de Lima de Sá Antunes, Lucas Florentino Gonçalves dos Santos, Bruno César Rodrigues Brasil e Gustavo Oliveira Cavalcanti. IST MPP – INDÚSTRIA 4.0 SENAI PERNAMBUCO e Programa de Pós Graduação em Engenharia de Sistemas (PPGES) – POLI - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. E-mails: wcs2@poli.br, italo.bandeira@sistemafiepe.org.br, safya.antunes@sistemafiepe.org.br, lucas.santos@sistemafiepe.org.br, bruno.brasil@sistemafiepe.org.br, gustavooc@poli.br.

(*time-to-market*), pois permite que as equipes de engenharia foquem na lógica de negócio da aplicação em vez de na gestão de servidores.

A computação em nuvem elimina a necessidade de gerenciar infraestrutura física, oferecendo serviços sob demanda que se adaptam ao crescimento da aplicação [5]. Nesse contexto, este artigo descreve o desenvolvimento de aplicações *web* baseadas em uma arquitetura híbrida, voltada à digitalização resiliente de processos.

O projeto foi motivado por dificuldades recorrentes observadas em plantas industriais atendidas pela equipe da Indústria 4.0 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI-PE), especialmente em regiões onde a instabilidade da rede impossibilita o uso de *softwares* de Planejamento de Recursos Empresariais (ERPs) tradicionais. A solução proposta busca mitigar esse problema por meio de aplicações *web* com suporte *offline*, sincronização automática e controle de acesso seguro.

II. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

A. *ReactJs*

O *React* é uma biblioteca *JavaScript* criada pela *Meta* (*Facebook*) para o desenvolvimento de interfaces de usuário baseadas em componentes reutilizáveis. Segundo a documentação oficial, “*React* permite construir Interface do Usuário (Uis) interativas de forma eficiente, com atualização automática de componentes conforme os dados mudam” [8].

B. *Firebase*

O *Firebase* é uma plataforma da *Google* para desenvolvimento de aplicações com infraestrutura *serverless*. Ele oferece banco de dados em tempo real (*Cloud Firestore*), armazenamento de arquivos (*Firebase Storage*), autenticação (*Firebase Auth*) e funções em nuvem. Essas ferramentas “permitem sincronização de dados entre clientes em tempo real, hospedagem segura e escalabilidade automática” [7].

C. *Cursor AI*

O *Cursor* é um editor de código com assistente de Inteligência Artificial (IA) integrado, utilizado como principal Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) neste projeto. Ferramentas como o *Cursor* ou *GitHub Copilot* estão alinhadas com estudos que mostram que desenvolvedores podem concluir tarefas até 55% mais rápido com IA [9].

D. *Lovable*

O *Lovable* é uma plataforma de prototipação de interfaces que usa IA para gerar automaticamente componentes visuais

com base em descrição em linguagem natural. Essa funcionalidade acelerou o desenvolvimento inicial da interface e reduziu o tempo de validação de *layouts* [10].

E. GitHub

O repositório do código-fonte foi mantido no *GitHub*, plataforma amplamente utilizada para controle de versão, revisão colaborativa de código e integração com *pipelines* de desenvolvimento [11].

III. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A escolha da plataforma *Firebase* para a implementação do sistema web foi motivada por uma combinação de fatores estratégicos e operacionais, especialmente considerando o contexto de uma PME. A primeira vantagem é a agilidade no desenvolvimento: como uma solução *Backend-as-a-Service (BaaS)*, o *Firebase* oferece Kit de Desenvolvimento de *Software (SDKs)* nativos e serviços integrados como autenticação, banco de dados e armazenamento, o que reduz drasticamente o tempo de configuração e codificação. Enquanto soluções como *Amazon Web Services (AWS)* e *Azure* exigem uma configuração modular e envolvem múltiplos serviços para atingir o mesmo objetivo, o *Firebase* permite que desenvolvedores se concentrem diretamente na lógica de negócio.

A segunda justificativa é a sincronização em tempo real, uma funcionalidade crítica para sistemas colaborativos de chão de fábrica. O *Firestore* oferece suporte nativo a *listeners* ativos (*onSnapshot()*), permitindo que qualquer alteração em uma ordem de serviço seja refletida automaticamente em todos os dispositivos conectados, sem a necessidade de *polling* ou atualização manual. Esse recurso é mais complexo de ser implementado em soluções como *AWS* ou *Azure*, que requerem arquiteturas específicas ou integrações com serviços adicionais como *SignalR* ou *WebSockets* personalizados.

Além disso, a camada gratuita do *Firebase* é uma das mais generosas entre as plataformas de nuvem, permitindo que Produto Mínimo Viável (MVPs) e sistemas de pequeno porte operem com custos nulos ou mínimos durante a fase inicial. Essa vantagem é especialmente relevante para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que buscam digitalizar processos com investimento controlado. A segurança também é simplificada: o *Firebase* permite implementar regras declarativas e controle por papéis (RBAC) diretamente no console, facilitando a segmentação de acesso por função, como "gestor" e "operador". Essa combinação de fatores tornou o *Firebase* a escolha mais aderente ao escopo e às necessidades do projeto.

A Tabela 1 ilustra uma comparação entre os *cloud services* mais utilizados levando em consideração critérios relevantes para PMEs.

Critério	Firebase (Google)	AWS (Amazon)	Azure (Microsoft)
1. Agilidade no desenvolvimento	Alta – arquitetura BaaS, SDKs diretos para web	Média – requer configuração o de múltiplos serviços	Média – precisa de integração manual de serviços
2. Sincronização em tempo real	Nativa (Firestore onSnapshot)	Exige implement ação adicional	Parcial (via signalR ou WebSocket customizado)
3. Camada gratuita para MVP/PME	Generosa – ideal para prototipagem	Limitada – custos escalam rápido	Restrita – menos previsível
4. Integração com Front-End	SDKs nativos para React, JS, Android, iOS	Requer setup com Amplify	Integrações disponíveis, mas mais técnicas
5. Segurança simplificada (RBAC)	Security Rules declarativas, fácil RBAC	IAM poderoso, porém mais complexo	Integração com azure AD mais robusta, porém técnica

Tabela 1 - COMPARATIVO ENTRE FIREBASE, AWS E AZURE

A arquitetura da aplicação estabelece sua comunicação com a infraestrutura de computação em nuvem por meio de um módulo centralizado, denominado *firebase.ts*. Esse módulo é responsável por inicializar e configurar a integração com a plataforma *Firebase*, concentrando a lógica de conexão em um único ponto do sistema. Nele são importados os SDKs oficiais da plataforma e instanciadas as conexões com os principais serviços utilizados na solução: o *Firestore*, que atua como banco de dados NoSQL; o *Firebase Storage*, responsável pelo armazenamento de arquivos; e o *Firebase Auth*, que gerencia o processo de autenticação de usuários.

A configuração é realizada com base em um objeto que armazena as credenciais do projeto, como chave de Interface de Programação de Aplicações (API), domínio autorizado, identificadores únicos e parâmetros específicos do ambiente. Esse conjunto de informações é utilizado para estabelecer uma conexão segura entre o *front-end* da aplicação, desenvolvido em *ReactJS*, e os serviços oferecidos pela nuvem. Ao concentrar a lógica de integração em um único módulo reutilizável, a aplicação mantém sua estrutura modular, escalável e de fácil manutenção, características essenciais para ambientes que demandam flexibilidade, como sistemas industriais e produtivos. A Figura 1, ilustra um exemplo simplificado de um pseudo-código utilizado para essa integração:

```
// 1. Declarar as dependências necessárias da biblioteca Firebase.

INCLUIR Funções:
inicializarApp,
obterFirestore,
obterStorage,
obterAutenticacao

// 2. Definir as credenciais de conexão do projeto.
DEFINIR ESTRUTURA CONSTANTE 'credenciaisFirebase' COM:
chaveApi: "SEU_VALOR",
dominioAuth: "SEU_VALOR",
idProjeto: "SEU_VALOR",
bucketArmazenamento: "SEU_VALOR",
idRemetenteMsg: "SEU_VALOR",
idApp: "SEU_VALOR"

FIM DA ESTRUTURA
```

Figura 1 - Configuração do *Firebase*

Além da configuração padrão, a aplicação também conta com uma função adicional que implementa um controle de acesso ao serviço de armazenamento, verificando se há um usuário autenticado antes de liberar operações sensíveis, como apresentado na Figura 2.

```
função obterStorageComAutenticacao() :
    autenticaçãoAtual ← recuperarAutenticacao(app)

    se autenticaçãoAtual.nãoTemUsuarioLogado() :
        exibirAviso("Usuário não autenticado para acesso ao Storage")

    retornar referênciaAoStorage};
```

Figura 2 - Função para controle de acesso ao *Firebase Storage*

No caso do *Firestore*, o controle de acesso não é implementado diretamente no código, mas por meio de regras de segurança definidas no console do *Firebase*. Essas regras verificam, por exemplo, se há um usuário autenticado antes de permitir operações de leitura ou escrita, com base em condições declarativas. Um exemplo básico de regra que permite acesso apenas a usuários autenticados é apresentado a seguir na Figura 3:

```
definir versão das regras = 2
serviço: banco de dados Firestore

para cada documento em "entidades":
    permitir leitura e escrita SE o usuário estiver autenticado
```

Figura 3 - Exemplo de regra de segurança do *Firestore*

Essas regras são processadas automaticamente a cada operação no banco de dados, garantindo que apenas usuários autenticados possam interagir com os dados armazenados. Esse modelo de controle, aliado à autenticação via *Firestore Auth*, oferece uma abordagem robusta e centralizada de segurança no acesso às informações.

Esse modelo permite, inclusive, a implementação de um RBAC, no qual um usuário "gestor" pode ter permissões de escrita em toda a coleção de dados, enquanto um "operador" pode ter acesso restrito apenas à atualização de status de suas próprias ordens de serviço.

A comunicação entre o front-end desenvolvido em *ReactJS*, e os serviços da nuvem é bidirecional e ocorre de forma assíncrona. A seguir, são apresentados exemplos de código utilizados para realizar essa integração tanto com o *Firestore* quanto com o *Storage*, como podemos ver na Figura 4.

```
criar um novo documento na coleção "entidades" com
os seguintes campos:
- campoTexto = valor1
- campoNumerico = valor2
- data = data e hora atuais

aguardar até que o documento seja adicionado ao
banco
```

Figura 4 - Envio de dados para o *Firestore*

O envio de dados para o *Firestore* é feito com a função *addDoc()*, que adiciona um novo documento a uma coleção no banco NoSQL. No exemplo da Figura 5, os dados enviados incluem campos de texto, valores numéricos e a data de criação, sendo automaticamente serializados pelo SDK do *Firestore*. Esse envio é assíncrono, garantindo que a aplicação continue responsiva durante a operação.

```
quando o componente iniciar:
  iniciar escuta em tempo real na coleção
  "entidades"

  a cada atualização recebida:
    transformar cada documento em objeto com {
    id + dados }
    atualizar a variável de estado "dados"

quando o componente for desmontado:
  cancelar a escuta em tempo real
```

Figura 5 - Leitura de dados do *Firestore*

A função *onSnapshot()* permite escutar mudanças em tempo real em uma coleção ou documento. Sempre que um dado for criado, atualizado ou deletado, os componentes *React* conectados àquela coleção serão atualizados automaticamente. No exemplo da figura 6, os dados são mapeados e armazenados em um estado com *setDados()*. Essa funcionalidade elimina a necessidade de fazer *polling* manual e é central para a sincronização em tempo real entre dispositivos.

```
criar referência no Storage para a pasta com o
nome do arquivo

enviar o arquivo para essa referência
aguardar até que o envio termine
```

Figura 6 - Envio de arquivos para o *Firestore Storage*

O *upload* é realizado utilizando o método *uploadBytes()* da API do *Firestore Storage*. A referência *ref()* define o caminho onde o arquivo será armazenado, com base no nome do arquivo ou estrutura de diretório definida pelo desenvolvedor. Essa operação também é assíncrona e envia arquivos binários (como imagens, PDFs) diretamente para a nuvem, ilustrado no código da Figura 7.

```
criar referência para o arquivo no Storage usando o
caminho informado
```

```
obter a URL pública de download desse arquivo
```

```
abrir essa URL em uma nova aba do navegador
```

Figura 7 - Leitura de arquivos no *Firestore Storage*

Para acessar arquivos já armazenados, é utilizado o método *getDownloadURL()*, que retorna uma URL pública temporária do arquivo. Essa URL pode ser aberta diretamente no navegador ou usada em uma *tag *, *<a>* ou *<iframe>*. No exemplo, a função *window.open()* é usada para abrir o conteúdo em nova aba.

Embora a arquitetura proposta esteja centrada na computação em nuvem, ela também foi projetada para operar em contextos de computação na borda (*edge computing*), nos quais a conectividade é instável ou ausente. O *Firestore* oferece suporte nativo à persistência de dados em modo *offline*, o que garante que a aplicação continue funcional mesmo sem acesso à internet. Por exemplo, em áreas da fábrica com cobertura de rede limitada, operadores podem atualizar o status de ordens de serviço diretamente de seus dispositivos. As informações são armazenadas localmente e sincronizadas automaticamente com a nuvem assim que a conexão for restabelecida, sem perda de dados.

Para garantir esse comportamento de forma robusta, a aplicação foi configurada com o uso da API *persistentLocalCache()* do *Firestore*, que ativa explicitamente o cache local persistente no navegador. Esse mecanismo assegura que os dados inseridos ou modificados sejam mantidos mesmo após a reinicialização da aplicação, elevando a resiliência do sistema em ambientes industriais. O trecho de um pseudo-código na Figura 8 a seguir ilustra essa configuração:

```
importar funções para inicializar o Firestore e
habilitar cache local

inicializar Firestore com:
- cache local persistente ativado
guardar referência do banco de dados
```

Figura 8 - Ativação de persistência *offline* no *Firestore* com cache local

Além disso, a lógica de interface do sistema foi construída de forma a permitir a execução de tarefas locais como validação de formulários e pré-processamento de dados antes da sincronização. Isso reduz a latência, melhora a experiência do usuário e torna a aplicação compatível com cenários híbridos, nos quais nuvem e borda trabalham de forma complementar para garantir desempenho, continuidade operacional e resiliência.

IV. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

A. Gestão Digital de Ordens de Serviço

A aplicação voltada para o setor de retífica oferece um painel centralizado com indicadores de produção em tempo real, como: total de ordens de serviço (OS), status (em orçamento, em andamento, finalizadas, atrasadas), taxa de finalização e gráficos por tipo de serviço. Cada OS armazena informações detalhadas (cliente, produto, prioridade, serviços associados e operadores atribuídos), com controle de acesso garantido via *Firestore Auth*.

Além disso, é possível anexar evidências multimídia (fotos, vídeos, documentos), armazenadas de forma segura no *Firestore Storage*. A exportação de relatórios PDF diretamente do *Firestore* ocorre por meio de bibliotecas que consomem os dados JSON hospedados na nuvem e geram documentos formatados em tempo de execução. A produtividade individual dos funcionários também é monitorada com base em *timestamps* registrados automaticamente.

B. Consulta Descentralizada de Baterias Tracionárias

A segunda aplicação digitaliza e otimiza o processo de seleção de caixas de baterias tracionárias. Anteriormente realizado com planilhas manuais, esse processo foi transformado em uma interface interativa que permite filtrar baterias por fabricante, modelo, tensão, corrente e dimensões físicas (com margem de tolerância configurável).

As informações técnicas das baterias estão estruturadas no *Firestore* e acessíveis via interface amigável desenvolvida em *React*. Os usuários autorizados podem consultar dimensões, características técnicas e realizar o download direto do desenho técnico da bateria em PDF, hospedado no *Firebase Storage*. Essa descentralização permite que diversos usuários do time comercial acessem as informações com mais agilidade e precisão.

V. RESULTADOS

A. Retífica: Digitalização e Controle Produtivo

A implementação da aplicação de gestão de OS proporcionou melhorias operacionais. A Tabela 2 apresenta um comparativo dos principais indicadores antes e depois da digitalização:

Indicador	Antes	Depois
Produtividade (ordens/h)	0,0129	0,0146
OEE (%)	57,45%	78,74%
Disponibilidade	0,7778	0,8889
Performance	0,8207	0,9293
Qualidade	0,9000	0,9532
Ordens retrabalhadas (por turno)	0,204	0,08

Tabela 2 - Indicadores produtivos da retífica antes e depois da digitalização

Esses resultados evidenciam avanços concretos em performance, qualidade e rastreabilidade, sem aumento de pessoal ou ampliação de carga horária. A Figura 9 apresenta a interface principal da aplicação de gestão de OS, na qual os dados operacionais são centralizados.

Figura 9 - Interface da aplicação web para controle de ordens de serviço na retífica

A Figura 10 ilustra o banco de dados estruturado no *Firestore*, que permite a sincronização em tempo real entre os usuários da retífica.

Figura 10 - Visualização do banco de dados *Firestore* da aplicação da retífica

B. Buscador de Baterias: Otimização no Processo de Dimensionamento

No segundo caso, referente à indústria de baterias tracionarias, a nova aplicação resultou em uma redução no tempo de resposta do time técnico-comercial. Anteriormente, o processo envolvia verificação manual em planilhas Excel e busca manual de arquivos PDF. Com a digitalização:

- O tempo de seleção e recomendação técnica foi reduzido;
- O risco de erros nas especificações foi mitigado;
- Houve padronização do processo;
- A produtividade da equipe comercial aumentou sem necessidade de novos recursos humanos.

A Tabela 3 resume os ganhos quantitativos no desempenho da operação após o uso do sistema:

Indicador	Antes	Depois
Produtividade	100%	120%
OEE (%)	43,75%	70,59%
Qualidade percebida	100%	130,96%
Tempo médio de resposta	Alto	Reduzido
Acesso a documentos técnicos	Manual	Instantâneo

Tabela 3 - Indicadores da operação antes e depois da digitalização

A Figura 11 apresenta a interface de consulta e filtragem utilizada pela equipe comercial, enquanto a Figura 12 mostra a estrutura do banco de dados no *Firestore*, que sustenta a operação descentralizada da aplicação.

Figura 9 - Interface da aplicação de busca de baterias tracionárias

Figura 102 - Estrutura de dados da aplicação no *Firestore* (Buscador de Baterias)

VI. CONCLUSÃO

O presente trabalho demonstrou a viabilidade de uma arquitetura híbrida baseada em nuvem e borda, integrada a assistentes de desenvolvimento com IA, para a digitalização de processos industriais. Além de garantir continuidade operacional em ambientes com baixa conectividade, a solução mostrou ganhos concretos de produtividade e qualidade, sem aumento de custos fixos.

A experiência prática em dois cenários industriais distintos evidencia o potencial dessa abordagem para PMEs que buscam avançar na Indústria 4.0 de forma sustentável.

As duas soluções desenvolvidas, uma voltada à gestão de ordens de serviço e outra à consulta técnica de baterias evidenciam como o uso combinado de ferramentas *low-code*, APIs inteligentes e serviços de nuvem pode transformar fluxos de trabalho tradicionais, aumentando a produtividade e a autonomia dos usuários.

Durante o desenvolvimento, ferramentas com suporte a IA, como *Cursor AI* e *Lovable*, contribuíram para acelerar a construção e validação das interfaces e lógicas de negócio. A modularidade da arquitetura permite, ainda, sua extensão a cenários de computação na borda, com possibilidade de operação offline e sincronização assíncrona de dados.

Como próximos passos, propõe-se a expansão da arquitetura atual para explorar todo o potencial do ecossistema de nuvem e aprofundar a aplicação de inteligência artificial:

- Automação com Funções *Serverless*: Implementar *Firebase Cloud Functions* para automatizar processos de *back-end*. Por exemplo, uma função poderia ser acionada para enviar uma notificação por e-mail quando uma OS for finalizada ou para gerar relatórios de produtividade diários automaticamente.
- *Business Intelligence* Avançado: Para aprimorar os relatórios analíticos, planeja-se integrar o *Firestore* ao *Google BigQuery*. Isso permitiria a análise de grandes volumes de dados históricos e a criação de *dashboards* interativos e preditivos com o *Looker Studio*, oferecendo insights estratégicos sobre a operação.
- *Google BigQuery*. Isso permitiria a análise de grandes volumes de dados históricos e a criação de *dashboards* interativos e preditivos com o *Looker Studio*, oferecendo insights estratégicos sobre a operação.
- Inteligência Artificial Aplicada: Integrar APIs de IA do *Google Cloud*, como a *Cloud Vision API* para analisar fotos de peças anexadas às ordens de serviço em busca de defeitos, ou a *Natural Language API* para extrair e categorizar automaticamente os serviços solicitados a partir do texto das descrições.

A execução destes passos permitirá evoluir a solução de uma ferramenta de digitalização para uma plataforma de otimização

operacional inteligente, explorando ainda mais o potencial da computação híbrida entre nuvem e borda.

REFERÊNCIAS

- [1] H. Kagermann, W. Wahlster, and J. Helbig, *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0*, Forschungsunion, 2013.
- [2] S. A. L. S. Antunes *et al.*, “Aplicação de Inteligência Artificial e Computação em Nuvem para o Desenvolvimento Ágil de Aplicações Web voltadas à Digitalização de Processos,” 2024.
- [3] Y. Lu, “Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues,” *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 6, pp. 1–10, 2017.
- [4] A. Schumacher, S. Erol, and W. Sihn, “A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises,” *Procedia CIRP*, vol. 52, pp. 161–166, 2016.
- [5] M. Armbrust *et al.*, “A view of cloud computing,” *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, 2010. [Online]. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1721654.1721672>
- [6] World Bank, “Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance,” 2020. [Online]. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>
- [7] Firebase, “Firebase Documentation,” 2024. [Online]. Disponível em: <https://firebase.google.com>
- [8] ReactJS, “React – A JavaScript library for building user interfaces,” 2024. [Online]. Disponível em: <https://reactjs.org>
- [9] GitHub, “Quantifying GitHub Copilot’s impact on developer productivity and happiness,” *GitHub Blog*, 2022. [Online]. Disponível em: <https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact>
- [10] Lovable, “Rapid prototyping with AI,” 2024. [Online]. Disponível em: <https://lovable.so>
- [11] GitHub, “Code hosting and collaboration,” 2024. [Online]. Disponível em: <https://github.com>
- [12] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2nd ed., Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2022.